

SAMARQANDDA GRAFIKA SAN'ATI TARIXI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635410>

Turdiboyev Sherzod Rahmonberdiyevich

Ichki ishlar vazirligi Farg'ona

akademik litseyi o'qituvchisi

Zebo Abdullayeva

Annatsiya: *mazkur maqolada samarqandda grafika san'ati tarixi haqidagi ilmiy izlanishlar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *Samarqand, grafika, san'at, tarix.*

Samarqand! Dunyoning eng qadimgi shaharlardan biri bo'lib jahon sivilizatsiyasining beshigi, qadimgi Sug'diyona va Amir Temur imperiyasining poytaxti, Rim va Afina bilan tengdosh, betakror va salobatli shahardir. Uning memoriy yodgorliklari jahon madaniy merosining ajralmas qismidir. Undagi memorchilik, amaliy san'at, tasviriy san'at ko'hna va bag'ri keng Samarqandda o'sha asrlardan rivojlana boshladi. Grafika bizning zaminimizga XIX asrdan fan sifatida kirib keldi. Azaldan grafika san'ati bizning diyorumizda hattotlik san'ati sifatida rivojlanib kelgan. Undan shox farmonlarini, g'azallar, ruboiylar, qo'l yozmalar yozishda keng ko'lamda mahorat bilan foydalanilgan. Kitoblarning atrofi, yuzini hattoki uning xoshiyalari, bunga yaqqol dalil bo'la oladi. Rassomlarning kitob yaratish jarayonidagi mehnati, kitob mazmunini kitobxon ko'z o'ngida gavdalantiradigan rasmlarni ishlashi ularga manaviy ta'sir ko'satishga o'lgan hissa qo'shgan.

Grafika - lotincha "grafo" so'zidan olingan bo'lib, "yozaman", "chizaman" degan ma'noni anglatadi. Tasviriy san'atning bu turiga oddiy va rangli qalamda ko'mir, pastel, sangina, suvbuyoq, guash va tushda ishlangan bezaklar, turli plakatlar, xajviy rasmlar va hokazolar kiradi.

O'zbekistonda faoliyat olib borgan grafikachi rassomlar I.Ikramov, K. Nazarov, V. Kaydalov, L. Abdullayev, T. Muhammedov, Q. Basharov ilk kitob suratlari bilan o'zbek tasviriy sanatining rivojlanishiga o'zlarining serqirra ijod mahsullari bilan ulkan hissa qo'shdilar va o'zbek grafikasi maktabining vujudga kelishiga zamin yaratdilar. Bu maktabda dastlab xusni hatni o'rgatishgan, keyin kitoblarni bezash, ularga badiiy did bilan rasm chizish o'rgatilgan shunday qilib yurtimizda grafika fani ham fan sifatida o'rgatila boshlandi. Grafika asarlari o'zining bajaradigan funksiyasi

va mazmuniga qarab, dastgoh grafikasi, kitob va gazeta-jurnal grafikasi, plakat hamda amaliy grafika san'atiga bo'linadi. Dastgoh grafika san'atiga mustaqil xarakterga ega bo'lgan, o'zida tugal fikrni anglatadigan, yangi g'oyalarni ilgari suradigan grafika asarlariga aytiladi. Dastgoh grafika san'ati asarlarining ko'rinishlaridan biri estampdir. Dastgoh grafikasi asarlarida biron-bir mazmun, odamlarning xatti-harakati, tabiat ko'rinishi yoritiladi. Kitob va gazeta-jurnal grafikasi turi dastgoh grafikasidan farq qilib, bevosita kitob va jurnal mazmuni bilan bog'liq bo'ladi hamda ularning maqsad va mazmunini to'laroq ochib berish uchun xizmat qiladi. Kitob va gazeta-jurnal grafikasiga rassom tomonidan kitob va gazetalarga chizilgan turli rasmlar, bezaklar, harf kompozitsiyalari kiradi. Kitob hamda gazeta-jurnal grafikasining ko'rinishlaridan biri bu illustratsiyalardir. Illustratsiya biron-bir badiiy asar bilan bog'liq bo'lib, shu asarda tasvirlangan biron-bir lavhaning tasvirini aks ettiradigan rasmga aytiladi. Rassom biror-bir hikoya yoki kitobga illustratsiya ishlashga o'tishdan oldin uni sinchiklab o'qiydi, matnda tasvirlangan har bir obrazning xarakterini, voqea sodir bo'layotgan joyning xususiyatlarini o'rganib chiqadi, shundan keyingina unga illustratsiya ishlashga kirishadi.

Illustratsiyaning maqsadi badiiy asar mazmunining chuqurroq ochilishiga va ta'sirliroq bo'lishiga yordam berishdir. Illustratsiyalar turli ko'rinishda bo'ladi. Illustratsiyalarda badiiy asarda ishtirok etuvchi shaxs portreti, shuningdek, muhim voqealar tasvirlanishi mumkin. Kitob va gazeta-jurnal grafikasining ko'rinishlaridan yana biri karikatura bo'lib, u tanqidiy xarakterga ega bo'ladi hamda o'zida satira va yumorni mujassamlashtiradi.

Karikaturachi rassom hayotda mavjud bo'lgan voqea va hodisalarni o'z asariga mavzu qilib oladi va uning ba'zi tomonlarini bo'rttirish orqali rasmlarning qiziq va kulguli bo'lishiga erishadi. Bu orqali rassom hayotdagi kamchiliklarni tanqid qiladi, jamiyat taraqqiyotiga xalaqit beradigan, zamonamiz, kishiba`zi bir nuqsonlarni qoralaydi, mavjud bo'lgan nodonlik, xurofot, davlat mulkiga dahl qiluvchilarning yuzlarini ochib tashlaydi. Grafika san'atining turlaridan yana biri plakatdir. Plakat lotincha so'zdan olingan bo'lib, «e'lon», «guvohnoma» degan ma'noni anglatadi. Grafika san'atining nihoyatda keng tarqalgan turlaridan biri amaliy grafikadir. Turli xildagi etiketkalar, konvert yuzasiga ishlanadigan bezak rasmlar, tabriknoma, telegrammalar, markalar grafikaning shu turiga mansub.

Amaliy grafika shunchaki bezak uchun ishlatiladigan san'at emas, u ham san'atning boshqa turlari kabi ijtimoiy hayotda faol qatnashadi, jamiyatda bo'layotgan yangiliklar bilan ommani tanishtiradi. Hukumatning g'oyalarini xalq orasida targ'ib qiladi.

Grafika san'ati eng demokratik san'atdir. U goh plakat tarzida, goh gugurt qutichasining yuzasiga ishlangan tasvir tariqasida, goh gazeta sahifalaridagi surat tarzida o'lkaning uzoq chekkalariga kirib boradi, o'sha yerlarda ma'rifat tarqatadi, kishilarni bo'layotgan yangiliklar bilan tanishtiradi. Shuning uchun ham grafika san'ati katta g'oyaviy-siyosiy ahamiyatga egadir.

Grafika hayot hodisalarini tezroq aks ettirishi bilan ommoviylik xususiyatiga ega. Uni ko'rgazmalarda namoyish qilish bilan birga ko'p narsalarda ko'paytirib tarqatish mumkin. Grafika o'z mazmunini va maqsadga muvofiq dastgohli va amaliy ko'rinishlarga ega. Dastgohli ko'rinishi nisbiy mustaqil bo'lib unda suv bo'yoqli(akvarel), yumshoq rangli qalam(pastel), musavvir yaratgan bosma shakldan nusxa ko'chirish(estamp), o'yib solingan (ofort), maxsus taxtachaga o'yib tushirilgan(gravyura) holatlarida yog'och, metal, ko'mir, karton va boshqa ashyolarda ifodalanadi. Amaliy grafika badiiy ijod turlari bilan bog'liq holda sanoat grafikasi (mahsulot belgisi (etiketka), po'chta markalari, emblemalar, ko'krak nishonlari (znachoklar), davlat nishonlari va b.sh.) kitoblarga tushirilgan rasmlar ko'rinishida ham amal qiladi. Kitob grafikasi bezakli bo'lishi bilan birga asar mazmunining adabiy qiyofalar teranligini ochib berishga ham xizmat qiladi. Muallif badiiy rejasi va uslubiga mos keladigan haqqoniy va mahorat bilan ishlangan kitob bezaklari badiiy asar mohiyatini anglash va uni chuqur his-tuyg'u bilan idrok etishga yordam beradi. Grafikaning eng teskor ko'rinishi plakat bo'lib, u targ'ibot-tashriqot xususiyatiga ega. Plakat "tili" odatda lo'nda, aniq ko'zga tashlanarli, keskin va o'tkir belgilarga ega bo'lib, ular qisqa matn bilan birgalikda ifodalanadi.

San'at zamonaviy insonni estetik jihatdan tarbiyalashda asosiy vosita hisoblanganligi kabi tasviriy san'at ham o'z sehri bilan har qanday insonni go'zallikga, hayot mo'jizalarini zo'r sinchkovlik va qiziqish bilan idrok etishida eng yaqin hamroh bo'lib xizmat qiladi. Shunday ekan o'quvchilardagi tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishlarni yuzaga chiqarish, ularda bu faoliyatga ko'nikma hosil qilish orqali estetik tarbiyaning ma'lum bir jihatlarini amalga oshirgan bo'lamiz.

